

NARATIBO NG LUHA AT ANG UGNAYAN SA EMOSYONAL NA ESTADO NG KALUSUGAN

Andrelyn B. Nacario, MAED¹ and Freddielyn B. Pontemayor, Ph.D.²

¹*Kiburiao National High School, Department of Education, Division of Bukidnon, Quezon III District, Bukidnon, Philippines*

²*Language Education Department, College of Education, Central Mindanao University, Musuan, Maramag, Bukidnon, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12559536>

ABSTRACT

Nilalayon ng pag-aaral na suriin ang epekto ng emosyon sa kalusugan ng tao. Upang matukoy ang target na kalahok, ginamit ang *purposive sampling*, gayundin nakatulong ang pagsasagawa ng FGD, pagre-rekord at pagta-transcribe ng mga salaysay/danas ukol sa bakas ng luha ng bawat kalahok. Batay sa naging resulta ng pag-aaral, may malalim na implikasyon sa kalusugan ang pagluha ng isang tao kabilang na rito ang mga pagbabago sa tibok ng puso, mga antas ng *stress* at iba pang mga tugon sa pisyolohikal at mental. Malaki ang ambag ng pag-aaral para sa mas malalim na pag-unawa sa ugnayan ng emosyon at kalusugan.

Mga susing salita: *naratibo, luha, epekto, emosyon, kalusugan*

INTRODUCTION

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong mailahad ang epekto ng emosyon sa kalusugan ng tao. Sa ngayon, maraming tao ang nakakaranas ng emosyonal na mga problema tulad ng depresyon, pagkabalisa, at pag-aalala. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, natutukoy kung paano nakakaapekto ang mga emosyon sa kalusugan ng tao, lalo na sa pisikal nitong antas.

Ang kakayahan ng tao na maipahayag ang kanilang mga damdamin ay isang mahalagang aspeto ng buhay. Sa paglipas ng mga dekada, mas lalo nating nauunawaan ang malalim na ugnayan ng emosyon sa kalusugan ng isang tao. Sa pag-aaral na ito, inuukit ang landas tungo sa pag-unawa sa epekto ng emosyon, na maaaring ipahayag sa pamamagitan ng pagluha, sa pangkalahatang kalusugan ng isang tao.

Ayon sa isang pag-aaral, ang emosyon ay may malaking epekto sa kalusugan ng tao. Ang mga taong may malalim na emosyonal na problema ay maaaring magkaroon ng sakit sa puso, kanser at iba pang pisikal na karamdaman. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, matutukoy kung paano maiiwasan ang mga ganitong sakit sa pamamagitan ng pagkontrol sa emosyon.

Ang pag-iyak ay hindi lamang nagbibigay ng agarang lunas sa sakit ngunit nagbibigay din nang pangmatagalang benepisyo sa kalusugan. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang pagsugpo/pagpigil ng luha ay itinuturing na mapanganib para sa ating pisikal na kalusugan. Gaya ng ipinakita ni Cornelius (1986), sa mass media sa loob ng 130 taon (mula 1850 hanggang 1985), ang nangingibabaw na paniniwala ay ang pag-iyak at emosyonal na pagpapahayag sa pangkalahatan ay itinuturing na kapaki-pakinabang para sa buhay ng isang tao samantalang ang pagpigil sa kanyang mga luha ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Ang pananakit ng ulo, ulser, hypertension at insomnia ay itinuturing na mga halimbawa ng mga sakit na itinuturing na resulta ng hindi pag-iyak.

Mayroon ding mga pag-aaral na sinusukat ang aktibidad ng cardiovascular bago, habang at pagkatapos ng pag-iyak, bagama't hindi madaling matukoy ang eksaktong simula at timing nito (Hendriks, Rottenberg & Vingerhoets, 2007). Ang mga nabanggit na pag-aaral ay malinaw na nagpapakita na mayroong isang paunang pagtaas sa rate ng puso at ang pag-iyak ay nauugnay sa pisikal na pagpapasigla.

Gayunpaman, mayroon ding katibayan na sa mga susunod na yugto, ang pag-iyak ay nauugnay sa pagtaas ng aktibidad ng parasympathetic nervous system, partikular na nauugnay sa pagbawi at pagpapahinga (ngunit may kawalan ng kapangyarihan at passive coping). Ayon kina Rottenberg, Wilhelm, Gross at Gotlib (2003), nag-ulat ng mga kagiliw-giliw na natuklasan na nagmumungkahi na ang pag-iyak ay maaaring pasiglahin ang parasympathetic physiological activity (tulad ng na-index ng respiratory sinus arrhythmia, RSA) sa mga malulusog na indibidwal, ngunit hindi sa mga nalulumbay na indibidwal.

Ayon kay French (1939), ang kanyang mga klinikal na obserbasyon ay humantong sa kanya upang maniwala na maraming mga pag-atake ng hika ang natapos nang magsimula ang pag-iyak. Iniulat ni Kepecs, Robin, at Brunner (1951) ang isang relasyon sa pagitan ng pag-iyak at ang pagtatago ng mga cantharides sa balat. Kapag nag-uudyok ng mga emosyonal na estado sa pamamagitan ng hipnosis, ipinakita ng mga may-akda na ang pagsugpo sa pag-iyak sa simula ay nabawasan ang rate ng pagtatago, na sinusundan ng pagtaas sa patuloy na pagsugpo.

Ang unang pag-aaral sa mga pasyente na may rheumatoid arthritis (RA), ay iminungkahi na ang daloy ng luha ay nagbawas ng mga negatibong epekto ng stress sa

neuroendocrine at immune response sa peripheral blood (Ishii, Nagashima, Tanno, Nakajima at Yoshino, 2003).

Sa pag-iisip na ito, ang pag-aaral ni Rottenberg et al. (2003) at Hendriks et al. (2007) ay nagpakita na ang pag-iyak ay talagang nauugnay sa parasympathetic restorative na mekanismo, ngunit hindi posible na tapusin kung ang parasympathetic na aktibidad na ito ay maaaring makamit o sinasamahan lamang ng mga luha kaysa sa kanilang mga kahihinatnan (Hendriks et al., 2007).

Ang pag-iyak ay itinuturing din na isang masakit na pag-uugali sa sistema ng pagmamarka ng sakit ng neonatal (Stevens, Johnston, at Gibbins, 2000). Sina Vingerhoets at Kirschbaum (1997) ay may mga babaeng paksa na nanonood ng mga romantikong pelikula at sinukat ang kanilang mood at mga antas ng salivary cortisol. Bagama't ipinakita ang isang katamtaman ngunit makabuluhang ugnayan sa pagitan ng naiulat sa sarili na intensity ng pag-iyak at pagbawas ng cortisol, walang nakitang pagkakaiba sa mga antas ng hormone ng mga umiyyak at hindi sumisigaw pagkatapos ng pelikula.

Napansin din ng iba pang mga may-akda na ang mga mas malubhang nalulumbay na mga pasyente ay bihirang umiyak (Kottler, 1996; Patel, 1993). Naiulat pa na ang mga taong may posttraumatic stress disorder ay nagpapakita ng emosyonal na pamamanhid, na pumipigil sa pagpapakita ng anumang emosyonal na reaksyon (Litz et al., 1997).

Isa rin itong ilustrasyon ng katotohanan na ang (hindi) pag-iyak ay dapat minsang ituring na resulta sa halip na isang determinant ng katayuan sa kalusugan. Sinuri ni Gross at Levenson (1993) ang mga epekto ng pagpigil sa kalungkutan at kaligayahan habang nanonood ng pelikula sa physiological functioning. Ang kanilang mga resulta ay nagpapahiwatig na sa parehong mga kondisyon ay may katibayan ng pagtaas ng nagkakasundo na pag-activate ng cardiovascular system.

Sa isang susunod na pag-aaral, ang mga katulad na resulta ay natagpuan tungkol sa pagkasuklam (Gross, 1998). Lumilitaw rin na ang pagsugpo sa anumang hilig na tumugon sa mga emosyon ay tila humahantong sa isang matalim na pagtaas sa pisyolohikal na makasalanang aktibidad na sa katagalan ay maaaring humantong sa pinsala sa kalusugan. Dahil sa ilalim ng normal na mga kalagayan ay bihirang maramdaman ng mga tao ang pagnanasang umiyak, malamang na ang pagsupil dito ay maaaring makaapekto nang malaki sa kalagayan ng kalusugan.

Gayunpaman, ang pag-aaral ni Labott at Martin (1987), na partikular na nakatutok sa hypothesis na ang pag-iyak ay maaaring kumilos bilang isang moderating variable, nagpakita ng positibong epekto nito sa mga sitwasyon ng conflict, stress at tensyon. Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay hindi sumusuporta sa hypothesis na ang pag-iyak ay nagpapadali sa mga proseso ng pagkaya, na humahantong sa mas mahusay na mood pagkatapos ng pagkakalantad sa isang stressor.

Bukod pa rito, dalawang pag-aaral ang tahasang nakatuon sa mga epekto ng pagpapahayag ng 13 emosyon sa mga sitwasyon ng pangungulila. Pinag-aralan ni Znoj (1997) ang kaligayahan ng mga babaeng nawalan ng asawa. Ang pag-iyak sa mga haka-

haka na pag-uusap sa kanilang namatay na asawa ay natagpuan na walang koneksyon sa kaligayahan sa hinaharap.

Gaya ng nabanggit sa itaas, hindi dapat kaligtaan na ang pag-iyak ay maaari ding magkaroon ng malakas na epekto sa panlipunang kapaligiran. Kung totoo na ang pag-iyak ay may malakas na potensyal na makakuha ng suporta sa lipunan at upang itaguyod ang kalakip, maaaring inaasahan na sa pamamagitan din ng rutang ito ang pag-iyak ay nagtataguyod ng kalusugan. Mayroong sapat na katibayan na ang suporta sa lipunan ay maaaring makaimpluwensya sa mga proseso ng psychobiological at kumilos bilang isang buffer laban sa mga negatibong epekto sa kalusugan ng mga nakababahalang kondisyon (e.g. Cobb, 1976; Uchino et al., 1996).

Ang pagkakaiba ay kadalasang ginagawa sa pagitan ng emosyonal na suporta (nag-aalok ng balikat at braso sa paligid mo, nakakaaliw na mga salita), impormasyonal na suporta (payo at kapaki-pakinabang na mga mungkahi kung paano haharapin ang mga problema) at instrumental na suporta (nag-aalok ng tulong, pagpapahiram ng pera o mga tool). Mahigpit na itinataguyod ni Bowlby (1972) sa kanyang tesis na ang pag-iyak ay pinakamahalaga sa pagpapadali ng attachment sa mga kabataan, kasama ang iba pang mga pag-uugali tulad ng pagngiti, pagsuso, at pagsunod.

Ipagpalagay na ang partikular na function ng pag-iyak ay hindi pa ganap na nawala sa adulthood, ito ay kagiliw-giliw na isaalang-alang ang mga resulta ng isang kamakailang pag-aaral ni Zachariah (1996) sa 118 primiparous na mga buntis na kababaihan. Sinuri ng may-akda na ito ang mga predictors ng psychological well-being sa espesyal na grupong ito at nalaman na ang pinakamahalaga ay ang attachment ng mag-asawa, stress sa buhay, at suporta sa lipunan. Nakatutukso na isipin na sa grupong ito ang pag-iyak ay nagpapadali ng pagkakadikit, na ginagawang mas functional na kahit isang minorya ng mga buntis na kababaihan ay may isang medyo mababang threshold upang lumuha, lalo na sa unang yugto ng pagbubuntis (Lutjens, 1998).

Ang neuroticism o negatibong epekto ay kilala na negatibong nauugnay sa subjective na kalusugan, ngunit sa pangkalahatan ay walang kaugnayan sa mas layunin na mga tagapagpahiwatig ng kalusugan (Watson & Pennebaker, 1989). Higit pa rito, ang mga kababaihan na nakakuha ng mataas na marka sa katatagan (na nauugnay sa kakayahang makatiis ng stress) ay tila hindi gaanong umiyak at hindi komportable pagkatapos ng pag-iyak kaysa sa mga kababaihan na mababa sa variable na ito (Schlosser, binanggit sa Goldberg (1987). Partikular, kilala ang pagsugpo sa negatibong kaugnayan nito sa kalagayang pangkalusugan (at maging pisikal) (Schwartz, 1990; Schwartz at Kline, 1995).

Sa kasalukuyan, maraming tao ang nakakaranas ng mga problema sa pag-iisip dahil sa mga pangyayari sa buhay tulad ng pandemya, krisis sa ekonomiya at iba pang personal na problema. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, maaaring maibigay ang mga solusyon upang maibsan ang emosyonal na problema ng mga tao at mapanatili ang kanilang kalusugan.

Research Question

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong masuri ang mga tema ukol sa naratibo ng luha at epekto nito sa emosyonal na kalusugan ng bawat kalahok. Espisipiko namang sasagutin ng pag-aaral ang tanong sa ibaba na;

Ano-anong temang nangingibabaw batay sa danas ukol sa pagluha at ang epekto sa emosyonal na estado ng kalusugan ng bawat kalahok?

METHODOLOGY

Research Design

Deskriptibo-kwalitatibong metodo ang ginamit sa pananaliksik na ito. *Case study* ang metodong ginamit ng mananaliksik. Upang maging mas balido at maaasahan ang mga datos, ginamit ang talatanungan at panayam sa pag-aaral upang makuha ang detalye ng epekto ng luha sa kanilang emosyonal na kalusugan at aanalisahin ito batay sa pagko-coding.

Locale of the Study

Ang pag-aaral ay isinagawa sa komunidad ng Barangay San Lorenzo, Kitaotao, Bukidnon sa taong 2023.

Respondents of the Study

Ang mga kalahok ng pag-aaral ay binubuo ng limang (5) lalaki at limang (5) babae, edad 18 hanggang 60, na may iba't ibang emosyonal na karanasan.

Sampling Procedure

Pinili ang mga kalahok mula sa mga komunidad at organisasyon sa pamamagitan ng *purposive sampling*. Ang mga kalahok ay hiniling na magbigay ng kaalamang pahintulot na lumahok sa pag-aaral.

Ginamit ang Focus Group Discussion (FGD) para tuklasin ang mga personal na karanasan ng mga kalahok sa epekto ng mga emosyon sa kanilang kalusugan. Ipinasulat din sa bawat kalahok ang kanilang sariling naratibo o kuwento ukol sa pagpapahayag ng kanilang emosyon at ang epekto nito sa kanilang emosyon. Ini-rekord lahat ng mananaliksik ang naging talakayan ng kanyang mga naging respondente.

Instrument of the Study

Sa pag-aaral na ito, ang instrumentong ginamit ay ang talatanungan na pinasagutan sa mga napiling kalahok at nagsagawa ng panayam na may edad 18 hanggang 60.

Data Gathering Procedure

Ang mananaliksik ay humingi ng pahintulot sa kapitan ng baranggay sa San Lorenzo, Kitaotao, Bukidnon at sa mga *Barangay Health Workers (BHW)*. Ibinigay ng mananaliksik ang talatanungan sa mga taong natukoy para maging kalahok sa pananaliksik. Isinagawa ang pangangalap ng datos sa taong 2023.

Data Analysis

Para sa mas malinaw na interpretasyon ng mga datos na nakalap mula sa panayam at talatanungan, itinala ng mananaliksik ang mga tugon ng bawat kalahok batay sa paulit-ulit na tema. Matapos maitala ang mga paulit-ulit na tema, nagsagawa ng coding, pagkategorya, at pagbibigay-kahulugan sa datos upang matuklasan ang mga umuulit na tema. Kasama rin dito ang pag-unawa sa mga pinagbabatayan na kahulugan, pattern, at tema sa loob ng nakolektang datos.

RESULTS AND DISCUSSION

Ang seksyong ito ay nagpapakita ng pagsusuri at interpretasyon ng mga datos. Ang tabular at tekstual na presentasyon ay ginagamit upang maipahayag ang pagsusuri ng pahid ng luha at epekto ng emosyon sa kalusugan.

Epekto ng Emosyon sa Kalusugan

Ang pagsusuri sa epekto ng emosyon sa kalusugan ay nakakuha ng mga tema na may kaugnayan sa positibo at negatibong epekto nito. Mula sa pananaw ng mga kalahok mayroong tatlong (3) tema na lumitaw: (a) emosyonal na kalusugan (b) pagbabago ng *mood* at *stress* (c) pamamahala ng emosyon. Ang mga koda at temang ito ay inilalarawan sa Talahanayan 1.

Emosyonal na Kalusugan

Ang unang tema, emosyonal na kalusugan, ay nagpapahayag tungkol sa mga epekto ng luha sa katawan ng tao, mga positibo at negatibong epekto sa kalusugan, at pisyolohikal na reaksyon. Sa mga kalahok, ang pahid ng luha ay nagbibigay ng iba't ibang epekto sa katawan.

Sa pahayag ng mga kalahok na nakakaapekto ang pagpahid ng luha sa kanilang katawan sa pamamagitan ng pagiging malungkot at masakit ang ulo pagkatapos umiyak. Ang pag-iyak ay nakakawala ng sakit na nararamdaman. Minsan ay nakakapagod, nakapanghihina at gustong mapag-isa. Pinatunayan ng ikaapat na kalahok na, "Nakakaapekto ito sa pamamagitan ng paglabas ng aking emosyon na maaaring maging sanhi ng panghihina ng katawan, pagkakaroon ng sipon, pagkirot ng dibdib, at maaari ding mawalan ng ganang kumain at magkasakit bilang bunga nito." Dagdag naman ng ikaanim na kalahok na, "Pagkatapos kong mapunasan ang luha ko sa tuwing umiiyak ako

ay gumagaan ito. Dahil sa pagpunas ko nito ay iniisip ko na kaya ko to! At pinapalakas nito ang loob ko.”

Talahanayan 1. Presentasyon ng mga datos na may tema, kategorya at koda tungkol sa epekto ng luha sa emosyon ng kalusugan

TEMA	KATEGORYA	KODA
Emosyonal na Kalusugan	Pisyolohikal na Epekto	Epekto sa Katawan Positibong Epekto Negatibong Epekto Pisyolohikal na Reaksyon
Pagbabago ng Mood at Stress	Mental na Epekto	Resulta sa Kalusugan Pagbabago ng Mood at Stress Emosyon/Nararamdaman Dahilan ng Pagluha Implikasyon sa Antas ng Stress
Pamamahala ng Emosyon	Epektibong Paraan ng Pangangalaga sa Kalusugan	Estratehiya/Interbensyon Mapahusay ang Kalusugan

Mayroong mga positibong epekto ng luha sa kalusugan na nabanggit ng mga kalahok. Ayon sa unang kalahok, “*Ang positibo kay makagaan sa lawas kay makagawas ang gibati human ug hilak.*” Sinang-ayonan naman ng ikalawang kalahok na “*Kung makahilak mawala ang sakit nga gibati sa dughan.*” Pagkatapos mailabas ang emosyon, mas nagkakaroon ang isang tao ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng buhay. Nagiging mas matatag ang isang tao dahil naipalabas niya ang kaniyang nararamdaman.

Sa kabilang banda, mayroon din itong mga negatibong epekto sa kalusugan ng tao. Ayon sa ikatlong kalahok, “Ang negatibong epekto sa aking katawan ay nanghihina ako.” Sinabi naman ng ikasampung kalahok na, “*Pero, naa sad negatibo kay makakapoy sa lawas human ug hilak.*” Binaggit naman ng ikaapat na kalahok na, “Sa negatibong epekto naman ay maaaring magkaroon ng depresyon ang isang tao kapag paulit-ulit niya iyong naramdaman o hindi mapigilan ang emosyon at hahantong sa pagkitil ng sariling buhay.” Kaya, mas mainam na alam natin ang pagkontrol ng ating sariling emosyon para maiwasan ang mga masasamang pangyayari.

Mayroon ding mga pisyolohikal na reaksyon na naoobserbahan sa katawan pagkatapos punasan ang mga luha. Sa salaysay ng unang kalahok, “*Ang mabati nako kay kakapoy, dili ganahan mo lihok, ug bug-at sa lawas.*” Ayon naman sa ikaapat na kalahok, “Pagkatapos punasan ang mga luha ay makakaramdam ako ng pagod, antok, pananakit ng mata dahil sa pagluha. Magiging magaan din ang aking pakiramdam dahil sa luhang nailabas dahil sa sama ng loob o sa sakit na nararamdaman.” Dagdag naman ng ikaanim na kalahok, “Pagkatapos kong punasan ang luha ko ay naging masigla ulit ang katawan ko, dahil kapag nagpunas ako ng luha ko, nilalakasan ko ang loob ko. Normal lang sa tao na maluha kapag nasaktan pero may katumbas naman ito na ngiti

pagkatapos.” Saad naman ng ikasiyam na kalahok, “Ang pagluha ay nakawala ng sakit sa damdamin at ito’y nakabawas sa stress at pananakit.”

Itinuturing ni Hamilton (1982) ang patuloy na pag-iyak bilang hindi gaanong epektibo para makapagbigay ng kaginhawahan. Inilalarawan ng may-akda na ito ang pag-iyak bilang isang tampok ng mas banayad na mga anyo ng depresyon, samantalang sa matinding depresyon, ang mga pasyente ay maaaring hindi na kayang umiyak.

Pagbabago ng *Mood at Stress*

Ang pangalawang tema na nabuo ay pagbabago ng *mood at stress*. Nababago ang *mood at stress* ng isang tao depende sa kaniyang pinagdaan. Nagsasaad ito na maaaring mabago ang *mood* kapag ang isang tao ay nakaramdam ng mga di kanais-nais na pangyayari sa buhay. Mayroong mga natuklasan na pagbabago sa mga aspekto ng kalusugan gaya na lamang ng pagkakaroon ng presyon ng dugo at tibok ng puso. Pinatutunayan sa pahayag ng unang kalahok na, “*Mabag-o kay kung mo hilak kay motaas ang dugo ug mo paspas ang pitik sa kasing-kasing.*” Bilang karagdagan, sinabi ng ikawalong kalahok na, “Maaaring mabago ang presyon ng dugo at tibok ng puso dahil sa iba’t ibang kadahilanan tulad ng pisikal na aktibidad, stress, pagkain, kapaligiran, hormonal na mga pagbabago, at iba pang mga kondisyon sa kalusugan.”

Pagkatapos magpunas ng luha, nagbabago rin ang *mood at antas ng stress* ng isang tao. Sa pahayag ng ikaapat na kalahok na, “Pagkatapos lumuha ay naiilang akong makipaghalubilo sa mga taong nakapaligid sa akin. Tinatamad din akong magsalita, dahilan kung bakit sumasama ang timpla ng mukha o tingin ko sa mga taong nakikita ko at mapagkakamalang galit ako sa kanila.” Sinabi naman ng ikalimang kalahok na, “Magbabago ang aking *mood* kapag pinalabas ko na lahat ang sakit sa aking damdamin.” Saad naman ng ikaanim na kalahok na, “Pagpahid ko ng luha ay iniisip ko natapos na ang sakit. Kaya umiisip nalang ako ng masaya para malibang. Ang tao naman ay may iba’t ibang paraan kung paano dalhin ang *mood or stress*.” Dagdag naman ng ikasampung kalahok na, “*Kahuman ug hilak, medyo okay ang pamati sa lawas. Ug makuha-kuhaan ang problema kay nakagawas ang gibati.*”

Mayroon ding mga emosyonal na nararamdaman pagkatapos punasan ang mga luha. Ayon sa ikalawang kalahok, “*Nigaan ang paminaw human nagpahid sa luha.*” Isinalaysay din ng ikaanim na kalahok ang kanyang nararamdaman, sabi niya na, “Matapos kung punasan ang luha ko ay masaya na ako ulit. Maiksi lang ang buhay ng tao kaya bawal ma *stress*. Happy lang, walang *ending*. Mayroon naman akong mahal sa buhay na nagbibigay lakas ng loob ko sa bawat sitwasyon.” Ipinahayag naman ng ikasiyam na kalahok ang kaniyang emosyon, “Nararamdaman ko ang magandang ginhawa pagkatapos lumuha dahil na ilabas ko ang sakit ng dinadala na problema. Ang pagluha ay isang solusyon para mawawala ang ‘yong *stress at pighati ng damdamin*. Ito’y nakakatulong sa ating kalusugan para mag iba ang ating pananaw sa buhay.”

Sa modernong teorya ng stress, ang pag-uugali sa pagkaya ay tumutukoy sa mga pagsisikap (pag-uugali at nagbibigay-malay) upang alisin ang mga stressor o bawasan ang emosyonal na pagkabalisa na dulot nito. Ang isang pangkalahatang pagkakaiba ay

maaaring gawin sa pagitan ng pagharap na nakatuon sa problema at pagharap na nakatuon sa emosyon (Lazarus & Folkman, 1984; Steptoe, 1991).

Ang pagharap na nakatuon sa problema ay tumutukoy sa mga pagsisikap na naglalayong alisin ang mga stressor o bawasan ang kanilang intensity. Sa kabilang banda, ang emotion-focused coping ay tumutukoy sa mga pagsisikap na naglalayong bawasan ang intensity ng mga emosyon at i-regulate ang mga ito nang tama.

Pamamahala ng Emosyon

Pamamahala ng emosyon ang pangatlong temang lumitaw sa pag-aaral. Mayroong mga natuklasang impormasyon na nagsilbing batayan para sa pagbuo ng mga estratehiya sa pamamahala ng emosyon at mga interbensyon upang mapabuti ang mga resulta sa kalusugan. Sa isang panayam, sinabi ng ikalawang kalahok na, "*Magpa check-up sa health center*" kapag nakaramdam ng kakaibang sakit. Upang maiwasan ang pag-iyak sa sitwasyong pinagdaanan, ang ikatlong kalahok ay naglalaro ng badminton at gumagamit ng *cellphone* saka manonood ng mga nakakaaliw na *videos*, at nakikinig ng mga musika para gumaan ang nararamdaman niya.

Ayon naman sa ikaapat na kalahok, "Kailangan sa buhay ng bawat tao ay mayroon tayong kahit isang taong mapagkakatiwalaan at masasandalan upang may masabihan o may makausap tao sa panahong kailangan natin ng tulong, gabay, alalay at malabasan ng problema o hinanakit sa buhay." Kinakailangan na ibahagi sa isang kaibigan o taong mapagkakatiwalaan upang maibsan ang sakit na nararamdaman ng isang tao. Binanggit ng ikawalong kalahok na kinakailangang konsultahin ang isang propesyonal sa kalusugan para sa tamang pangangalaga. Dagdag pa niya, "Huwag nating hayaan ang ating mga sarili na kimkimin ang sakit kahit alam nating hindi na natin kaya. Wala namang masama sa paglabas ng emosyon, mas masama ang pinipilit natin ang ating sarili na maging okay kahit hindi naman."

Para mas mapahusay ang kalusugan ng isang tao ay dapat mailabas ang kaniyang emosyon sa pamamagitan ng pag-iiyak dahil ang pag-iyak ay nakakatulong sa ating katawan. Ayon sa salaysay ng unang kalahok, "*Dili kaayo magpa stress ug ipagawas ang gibati pinaagi sa paghilak.*" Sinabi naman ng ikaapat na kalahok na, "Natuklasan ko ito batay sa aking karanasan sa buhay na hindi pala nagiging batayan ang pagluha dahil mahina ka, kundi lumuha ka para mailabas mo 'yong sakit at emosyon na iyong kinikimkim upang gumaan ang iyong kalooban. Magagamit mo rin ito sa pang araw-araw upang maging malakas ka sa mga susunod na hamon sa iyong buhay." Nagbigay naman ng saloobin ang ikaanim na kalahok, "Naisip ko itong inspirasyon lalo na sa mga mahal ko sa buhay dahil minsan kapag nakita ka nilang malungkot ay naaapektuhan din sila. Positibo lang lagi. Bawat problema ay may solusyon." Dagdag ng ikapitong kalahok, "*Makagaan sa gibati kung mapagawas ang gibati pinaagi sa paghilak.*"

Samakatuwid, may malakas na pagkakatulad sa mga estratehiya sa regulasyon ng emosyon na binanggit sa itaas. Iminungkahi pa ni Lipe (1980) na ang pag-iyak ay maaaring magbago ng physiological states upang mapadali ang pag-uugali sa paglutas ng problema. Kaya, ang pag-iyak ay maaaring potensyal na magsilbi sa parehong mga function at maaaring makatulong na baguhin ang hindi nakontrol na mga sitwasyon sa

medyo mas nakontrol na mga sitwasyon, sa gayon ay makabuluhang binabawasan ang stress.

Pisyolohikal na Epekto

Ipinakita ng mga pagsusuri na ang pagpahid ng luha ay nagdulot ng pansamantalang pagtaas ng presyon ng dugo, at may pagbabago sa tibok ng puso. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga emosyonal na proseso at pisyolohikal na mga tugon ay maaaring maiugnay. Bilang suporta sa pag-aaral nina Labott at Martin (1987) nabanggit sa Bylsma, Croon, at Vingerhoets (2008) na isang coping mechanism ang pagluha ayon sa imbestigasyon. Batay sa naging resulta, ang isang indibidwal na may maraming stressor na umiiyak nang madalas hindi nakakaranas nang ginhawa bagkus mas lumala ang kanyang kondisyon.

Bilang susog sa kaisipan, sinuri din sa pag-aaral nina Rottenberg, Gross, at Gotlib (2005) ang emosyonal na konteksto ng mga taong nakaranas ng depresyon. Natuklasan sa pananaliksik na ito na ang mga taong may malalim na depresyon ay maaaring kulang sa sensibilidad sa mga emosyonal na sitwasyon. Ibig sabihin, ang kanilang mga reaksyon sa mga kaganapan at sitwasyon ay maaaring labis o hindi naaayon sa mga normal na emosyonal na tugon. Sa kasong ito, ang labis na pagluha ay maaaring dahil sa kakulangan ng pagiging sensitibo sa mga emosyonal na sitwasyon.

Sa pag-aaral na ito, sinisiyasat ng mga mananaliksik ang proseso ng klasikal na pagkondisyon ng mga ekspresyon ng mukha na nauugnay sa mga luha. Natuklasan sa pananaliksik na ang pagluha ay maaaring sanhi ng emosyonal na mga karanasan. Ibig sabihin, ang mga tao ay maaaring awtomatikong bumuo ng isang nakakaiyak na tugon sa mga sitwasyon kung saan sila ay nakakaranas ng isang emosyonal na pagkakataon (Vingerhoets, Van Tilburg, Boelhouwer, 2011).

Mental na Epekto

Ang mga ehersisyo at obserbasyon ng mga kalahok ay nagpakita ng pinabuting kalooban pagkatapos magpunas ng luha. Napansin din nila ang pagbaba ng antas ng *stress*. Ipinapahiwatig nito na ang mga bakas ng luha ay may positibong epekto sa sikolohikal.

Nalaman sa pag-aaral nina Rottenberg, Ray, at Gross (2007) na ang pag-iyak, kasama ng iba pang mga emosyon, ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng isip ng isang tao. Itinatampok ng pag-aaral na ito ang kahalagahan ng mga emosyon sa pag-unawa sa estado ng isang indibidwal.

Natuklasan din ng isang pag-aaral nina Bylsma, Croon, at Vingerhoets (2008) na ang pag-iyak ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa pag-uugali sa ibang tao, na nakakaapekto sa mga relasyon at sa pangkalahatang kagalingan ng indibidwal. Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa epekto ng pag-iyak sa mga aspeto ng pang-araw-araw na buhay ng isang tao.

Conclusions

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, narito ang mga sumusunod na kongklusyon:

May mga epektong pisyolohikal ang pagtatago/pagpigil ng luha na maaaring magbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa kaugnayan sa pagitan ng mga emosyon at kalusugan. Ang pagluha ay maaaring magdulot ng mga pansamantalang pagbabago sa ilang mga sintomas ng pisyolohikal, ngunit kailangan pa rin ang masusing pagsasaliksik upang matukoy ang kanilang kalikasan.

Ipinakita ng mga pag-aaral na maaaring makaapekto sa *mood* at *stress* pagkatapos maipalabas ang sakit ng nararamdaman sa pamamagitan ng pagluha. Ang pagbuo ng isang masusing pagsusuri ng mga emosyonal na aspekto ay maaaring makatulong sa masusing pagsasaliksik sa kalusugan ng isip at magbigay-daan para sa mga interbensyon.

Ang pag-aaral ay nagbibigay daan para sa pagbuo ng mga diskarte sa pamamahala ng emosyon at mga interbensyon para sa mas mabuting kalusugan. Ang impormasyong nakuha mula sa na pananaliksik ay maaaring magsilbing batayan para sa mga programang pangkalusugan upang itaguyod ang mental at pisikal na kalusugan.

Recommendations

Batay sa mga natuklasan, lubos na inirerekomenda ang masusing pagsisiyasat sa mga aspeto ng pisyolohikal na epekto ng pagpahid ng luha, kabilang ang presyon ng dugo, tibok ng puso, at iba pang mga tagapagpahiwatig ng kalusugan. Makakatulong ito na mas makita ang tunay na epekto sa iyong katawan.

Kinakailangan ang masusing pagsusuri sa mga aspetong sikolohikal tulad ng *mood* at *stress*. Ang isang mas detalyadong pagsusuri ay makakatulong na maunawaan kung paano nakakaapekto ang mga pahid ng luha sa kalusugan ng isip.

Inirerekomenda ang pagsasanay sa emosyonal na kaayusan bilang bahagi ng interbensyon. Maaaring kabilang dito ang mga diskarte sa pagpapahayag ng emosyonal at iba pang mga pagsasanay upang mas mahusay na pamahalaan ang mga emosyon.

Ang mga natuklasan sa pananaliksik ay maaaring magsilbing batayan para sa pampublikong edukasyon tungkol sa kahalagahan ng pakikipagtalastasan ng mga emosyon nang naaangkop. Mayroon itong mga benepisyo sa kalusugan at nagsisilbing pangunahing hakbang sa pangangalaga sa sarili.

Inirerekomenda ang karagdagang pananaliksik sa lugar na ito upang lubos na maunawaan ang epekto ng pahid ng luha sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang mas detalyadong pagsusuri ay maaaring makatulong na linawin ang iba't ibang mga relasyon at ang epekto nito sa kalusugan.

Acknowledgments

Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa lahat ng sumuporta, nagbigay inspirasyon at nag-ambag sa pag-unlad at tagumpay ng pag-aaral na ito.

Sa aking tagapayo o guro, Dr. Freddielyn B. Pontemaryor, sa walang sawang payo at suporta sa buong proseso ng pagsasagawa ng pag-aaral. Ang iyong mga payo at rekomendasyon ay nagbigay ng liwanag at direksyon sa aking paghahanap ng impormasyon at sa pagpapahayag ng mensaheng sinusubukang ihatid ng aking pananaliksik.

Sa mga kalahok ng aking pananaliksik sa pakikilahok at pakikipagtulungan sa pagsasagawa ng panayam at sa pagpapahayag ng kanilang mga karanasan. Binigyan nila ng buhay at konteksto ang mga konsepto at isyung tinalakay sa pag-aaral na ito.

Sa mga may-akda ng mga sanggunian at literatura na aking ginamit upang ibahagi ang inyong kaalaman at pananaliksik. Ang inyong pagsulat ay nagbigay ng lakas at pundasyon sa aking mga pananaw at pahayag at naging batayan para sa isang mas mahusay at mas malalim na pag-unawa sa pananaliksik na ito.

Sa aking mga magulang at pamilya sa walang sawang suporta, pang-unawa at pagmamahal. Ang inyong pasensya at suporta ay nagbigay sa kanila ng lakas upang mapanatili ang aking determinasyon na isagawa ang pananaliksik na ito.

At sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang patuloy niyang ibinibigay. Ang kanyang patnubay, lakas at pag-asa ang naghatid sa akin ng tagumpay sa pananaliksik na ito. Siya ang gabay at lakas sa bawat hakbang na aking ginagawa sa pananaliksik na ito.

Compliance with Ethical Standards

Pinahahalagahan ang etika ng pananaliksik sa pag-aaral na ito. Ang mananaliksik ay nagbigay ng *informed consent* at *data privacy consent* sa mga kalahok upang mabasa at mapag-aralan bago lagdaan ang panuntunan sa isinagawang pag-aaral. Sinisigurong mapoprotektahan sila sa anumang sensitibong impormasyon na kalakip sa isinagawang pag-aaral at magbibigay kamalayan sa kanila na tanging sa pananaliksik lamang ang layunin ng kanilang pakikilahok at sila ay may karapatang iurong ang pakikilahok sa pag-aaral. Ang kaligtasan, pagiging kumpidensyal, at mga karapatan ng mga kalahok ay pinananatili sa buong panahon ng pag-aaral at tanging mananaliksik lamang ang nakaalam. Kaya, walang pangalang ispesipiko sa papel bagkus mga tugon lamang mula sa kalahok ang isinama bilang pagpapatunay sa nasabing isinagawang pananaliksik.

REFERENCES

- Bowlby, J. Attachment (3rd ed.). (1972). Harmondsworth UK: Penguin Books.
- Bylsma, L. M., Croon, M. A., & Vingerhoets, A. J. (2008). *The interpersonal effects of crying: A review and implications for counseling*. Journal of Social and Clinical Psychology, 27(3), 363-385.
- Cobb, S. (1976). *Social support as a moderator of life stress*. Psychosomatic Medicine, 38, 300-314.
- Cornelius, R.R. (1986). *Prescience in the pre-scientific study of weeping? A history of weeping in the popular press from the Mid-1800's to the present*. 57th Annual Meeting of the Eastern Psychological Association, New York.
- French, T.M. (1939). *Psychogenic factors in asthma*. American Journal of Psychiatry, 96, 87-101.
- Goldberg, J.R. (1987). *Crying it out*. Health, February, 64-66.
- Gross, J.J. (1998). *Antecedent and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology*. Journal of Personality and Social Psychology.
- Gross, J.J. & Levenson, R.W. (1993). *Emotional suppression: Physiology, self report, and expressive behavior*. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 970-986.
- Hamilton, M. (1982). *Symptoms and assessment of depression*. In: E.S. Paykel (Ed.). The handbook of affective disorders. (pp. 3-11). Edinburgh UK: Churchill Livingstone.
- Hendriks, M.C.P., Rottenberg, J., & Vingerhoets, A.J.J.M. (2007). *Can the Distress signal and arousal-reduction views of crying be reconciled? Evidence from the cardiovascular system*. Emotion, 7, 458-463.
- Ishii, H., Nagashima, M., Tanno, M., Nakajima, A., & Yoshino, S. (2003). *Does being easily moved to tears as a response to psychological stress reflect response to treatment and the general prognosis in patients with rheumatoid arthritis?* Clinical and Experimental Rheumatology, 21, 611-616.
- Kepecs, J.G., Robin, M., & Brunner, M.J. (1951). *Relationship between certain emotional states and exudation into the skin*. Psychosomatic Medicine, 13, 10-17.
- Kottler, J.A. (1996). *The language of tears*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Labott, S.M., & Martin, R.B. (1987). *The stress-moderating effects of weeping and humor*. Journal of Human Stress, 13, 159-164.
- Lazarus, R. & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer.
- Litz, B.T., Schlenger, W.E., Weathers, F.W., Caddell, J.M., Fairbank, J.A., & LaVange, L.M. (1997). *Predictors of emotional numbing in posttraumatic stress disorder*. Journal of Traumatic Stress, 10, 607-618.
- Lutjens, C. (1998). *Mood and crying during pregnancy and postpartum: A pilot study*. Master Thesis, Department of Psychology, Tilburg University, Tilburg, NL.
- Patel, V. (1993). *Crying behavior and psychiatric disorder in adults: A review*. Comprehensive Psychiatry, 34, 206-211.
- Rottenberg, J., Wilhelm, F.H., Gross, J.J., & Gotlib, I.H. (2003). *Vagal rebound during resolution of tearful crying among depressed and non depressed individuals*. Psychophysiology, 40, 1-6.
- Rottenberg, J., Gross, J. J., & Gotlib, I. H. (2005). *Emotion context insensitivity in major depressive disorder*. Journal of Abnormal Psychology, 114(4), 627-639.
- Rottenberg, J., Ray, R. D., & Gross, J. J. (2007). *Emotion elicitation using films*. In J. A. Coan & J. J. B. Allen (Eds.), The Handbook of Emotion Elicitation and Assessment (pp. 9-28). Oxford University Press.
- Schlosser, M.B. (1986). *Anger, crying, and health among females*. Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association, Washington, DC.

- Schwartz, G.E. (1990). *Psychobiology of repression and health: A systems approach*. In: J.L. Singer (Ed.). *Repression and dissociation. Implications for personality theory, psychopathology, and health*. (pp. 405-434). Chicago: The University of Chicago Press.
- Schwartz, G.E., & Kline, J.P. (1995). *Repression, emotional disclosure, and health: Theoretical, empirical, and clinical considerations*. In: J.W. Pennebaker (Ed.), *Emotion, disclosure, and health*. Washington DC: American Psychological Association.
- Stephens, A. (1991). *Psychological coping, individual differences, and physiological stress responses*. In: C.L. Cooper & R. Payne (Eds.). *Personality and stress: Individual differences in the stress process* (pp. 205-234). Chichester UK: Wiley.
- Stevens, B., Johnston, C., & Gibbins, S. (2000). *Pain assessment in neonates*. In K.J.S. Anand, B.J. Stevens, & P.J. McGrath (Eds.), *Pain in neonates. Pain research and clinical management*, (pp. 101-134). Amsterdam: Elsevier.
- Uchino, B.N., Cacioppo, J.T., & Kiecolt-Glaser, J.K. (1996). *The relationship between social support and physiological processes: A review with emphasis on underlying mechanisms and implications for health*. *Psychological Bulletin*, 119, 488-531.
- Vingerhoets, A.J.J.M., & Kirschbaum, C. (1997). *Crying, mood, and cortisol*. Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychosomatic Society, Santa Fe, NM (Abstracted in *Psychosomatic Medicine*, 59, 92-93).
- Vingerhoets, A. J., Van Tilburg, M. A., & Boelhouwer, A. J. (2011). *Classical conditioning of facial expressions related to self-report measures of emotion*. *Cognition and Emotion*, 25(7), 1197-1208
- Watson, D., & Pennebaker, J.W. (1989). *Health complaints, stress, and distress: Exploring the central role of negative affectivity*. *Psychological Review*, 96, 234-254.
- Zachariah, R. (1996). *Predictors of psychological well-being of women during pregnancy: Replication and extension*. *Journal of Social Behavior and Personality*, 11, 127- 140.
- Znoj, H. (1997). *When remembering the lost spouse hurts too much: First results with a newly developed observer measure for tears and crying related coping behavior*. In: A.J.J.M. Vingerhoets, F.J. van Bussel, & A.J.W. Boelhouwer (Eds.) *The (non)expression of emotions in health and disease* (pp. 337-352). Tilburg: Tilburg University Press.